

KERANGKA PENELITIAN

Balqis Syafiqoh

Judul:

Internalisasi Nilai *Tabayyun* dalam Pendidikan Akhlak untuk Menangkal Misinformasi Agama pada Remaja Muslim (Studi Pustaka)

Latar Belakang

Perkembangan media sosial telah mengubah cara remaja Muslim mengakses dan memahami ajaran Islam, dengan platform seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp menjadi sumber rujukan keagamaan yang mudah. Namun, arus informasi ini turut membawa misinformasi agama seperti dalil palsu, hoaks, dan ujaran kebencian yang menyebar tanpa verifikasi, sehingga berpotensi mengancam etika komunikasi Islam (Muhamad et al., 2025).

Kerentanan remaja terhadap misinformasi diperparah oleh karakteristik psikologis mereka, seperti impulsivitas dan kemampuan berpikir kritis yang masih berkembang. Meski literasi digital dari sisi teknis mereka meningkat, kemampuan kritis untuk menyeleksi informasi keagamaan masih rendah (Azizatus et al., 2025; Pratiwi et al., 2024; Zaimina et al., 2024).

Terdapat kesenjangan dalam kajian sebelumnya. Penelitian tentang *tabayyun* seperti Nugroho et al. (2022) lebih banyak dalam konteks komunikasi digital, belum terintegrasi secara komprehensif dalam pendidikan akhlak. Sementara itu, kajian literasi digital dalam pendidikan Islam masih menekankan aspek teknis dan analitis (Pratiwi et al., 2024; Zaimina et al., 2024), belum mengaitkannya dengan nilai moral Qur'ani sebagai pengendali perilaku, termasuk nilai *tabayyun*.

Dalam perspektif Islam, *tabayyun* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 adalah prinsip akhlak yang menuntut kehati-hatian, ketelitian, dan

tanggung jawab atas informasi. Nilai ini tidak hanya tentang kemampuan digital, tetapi juga pembentukan karakter moral yang matang.

Oleh karena itu, mengingat ancaman serius misinformasi terhadap pemahaman dan perilaku keberagamaan remaja, diperlukan model pendidikan akhlak yang mengintegrasikan nilai *tabayyun* secara utuh. Integrasi ini diharapkan dapat membangun kemampuan verifikasi dan kehati-hatian moral, sehingga remaja tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga memiliki fondasi akhlak yang kuat.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini berfokus pada mengkaji internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak sebagai strategi preventif menangkal misinformasi agama pada remaja Muslim melalui pendekatan studi pustaka.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep nilai *tabayyun* dijelaskan dalam perspektif Islam berdasarkan literatur ilmiah?
2. Apa saja bentuk misinformasi agama di media sosial dan bagaimana dampaknya terhadap akhlak remaja Muslim?
3. Bagaimana model internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak dapat dirancang sebagai strategi untuk menangkal misinformasi agama pada remaja Muslim?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep nilai *tabayyun* dalam perspektif Islam berdasarkan kajian literatur.
2. Mengidentifikasi bentuk misinformasi agama dan dampaknya terhadap akhlak remaja Muslim di media sosial.
3. Merumuskan model konseptual internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak sebagai strategi untuk menangkal misinformasi agama pada remaja Muslim.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya dalam:

- a) Mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani, terutama prinsip *tabayyun*, ke dalam pendidikan akhlak era digital.
- b) Menghasilkan model internalisasi nilai *tabayyun* yang memperkaya literatur moral Islam dalam menghadapi misinformasi keagamaan.
- c) Menjawab *research gap* terkait minimnya studi yang menempatkan nilai akhlak Islam sebagai fondasi dalam literasi digital remaja.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Remaja

Membantu remaja memahami pentingnya *tabayyun* sebagai bekal akhlak dalam menghadapi misinformasi agama di media sosial.

b) Bagi Guru

Dapat dijadikan rujukan dalam merancang strategi pembelajaran akhlak yang relevan dengan dinamika digital dan berorientasi pada nilai.

c) Bagi Orang Tua

Menjadi pedoman dalam membimbing remaja dalam menyikapi konten keagamaan di media sosial secara lebih bijak dan kritis.

Tinjauan pustaka

1. Landasan Teori Utama:

a) Teori *Tabayyun*

Mengacu pada Q.S. Al-Hujurat: 6. *Tabayyun* bukan sekadar "cek fakta", tetapi proses meneliti dengan saksama, menahan diri dari ketergesa-gesaan, dan mencari kejelasan sebelum bertindak. Ini adalah fondasi kerangka pengetahuan Islam dalam menerima berita.

b) Teori Internalisasi Nilai

Menggunakan pendekatan pendidikan karakter bahwa internalisasi nilai melewati tahapan: *Moral Knowing* (mengetahui *tabayyun*), *Moral Feeling* (merasakan pentingnya *tabayyun*), hingga *Moral Action* (mempraktikkan *tabayyun* di media sosial).

c) Psikologi Perkembangan Remaja Era Digital

Memahami karakteristik remaja yang identitasnya banyak dibentuk oleh algoritma media sosial, termasuk kerentanan mereka terhadap tekanan sosial yang mendorong perilaku berbagi informasi tanpa memeriksa kebenarannya, menjadi penting dalam merumuskan strategi pendidikan yang tepat.

2. Penelitian Terdahulu & Gap Penelitian:

- a) Riza (2021) membahas *tabayyun* sebagai dasar literasi informasi Islam tetapi belum menyentuh aspek pendidikan akhlak remaja.
- b) Nugroho et al. (2022) meneliti *tabayyun* dalam konteks hoaks media sosial, masih pada tataran etika komunikasi, belum integratif dengan pendidikan akhlak.
- c) Pratiwi et al. (2024) dan Azizatus et al. (2025) menekankan literasi digital remaja, namun tidak mengintegrasikannya dengan nilai moral Islam.
- d) Zaimina et al. (2024) mengkaji literasi digital dalam pembelajaran akhlak, tetapi fokus pada aspek kompetensi, bukan fondasi nilai.

Gaps yang ingin diisi penelitian ini:

- a) Minimnya model internalisasi nilai *tabayyun* dalam pendidikan akhlak remaja.
- b) Belum adanya kajian komprehensif yang menghubungkan nilai moral Islam, literasi digital, dan pencegahan misinformasi agama.

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan & Jenis Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti tidak terjun ke lapangan (sekolah/masyarakat), melainkan berdialog dengan teks dan literatur untuk membangun konsep.

2. Sumber Data:

- **Primer:** Al-Qur'an (Q.S. Al-Hujurat: 6), kitab tafsir Ath-Thabari, serta artikel jurnal bereputasi (nasional/internasional) terbitan 10 tahun terakhir (2015-2025) yang fokus pada tabayyun, literasi digital, dan pendidikan Islam.
- **Sekunder:** buku akademik, dokumen pemerintah, laporan studi, dan publikasi ilmiah pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data:

- 1) Penelusuran literatur melalui Google Scholar, SINTA, Garuda, portal kampus.
- 2) Dokumentasi dan klasifikasi sumber secara tematik.
- 3) Seleksi literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan konteks.

4. Teknik Analisis Data:

- 1) Reduksi data: memilih literatur paling relevan.
- 2) Koding tematik: konsep nilai, akhlak, remaja, literasi digital, misinformasi.
- 3) Sintesis teoretis: menghubungkan konsep untuk membangun model konseptual.
- 4) Penarikan kesimpulan: menyusun temuan teoretis secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizatus, N., 1*, S., & Ulum, M. (2025). Digital Literacy and Critical Thinking in Adolescents: A Literature Review. *Jurnal Basicedu*, 9(5), 1585–1593.
<https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V9I5.10732>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Nur Atqiya, A., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., Sabilaa, R. A., Pandawa, J., & Tengah, J. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep *Tabayyun* dalam Media Sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 224–232.
<https://doi.org/10.59246/ALADALAH.V3I2.1315>
- Nugroho, R. S., 'Ulami', M. D., & Laksono, A. E. (2022). THE *TABAYYUN* CONCEPT FOR RESPONDING TO SOCIAL MEDIA IN THE STUDY OF ISLAMIC EDUCATION. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 128–141.
<https://doi.org/10.32665/ALULYA.V7I2.1570>
- Pratiwi, H., Ariyani, M., Elisa, M., & Harahap, M. (2024). Literasi Digital Sebagai Inovasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Muta'allimin*, 1(2), 79–92.
<https://doi.org/10.25299/JPIM.2024.19628>
- Riza, M. (2021). Information Literacy As An Implementation Of Tabayun Concept In Islam. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(2), 201–214. <https://doi.org/10.29240/TIK.V5I2.2866>
- Zaimina, A. B., Kiai, U., Achmad, H., Jember, S., & Zahrah, F. (2024). LITERASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI

ERA SOCIETY 5.0: ANALISIS PUSTAKA TEMATIK. *AL-ADABIYAH*:

Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(2), 199–208.

<https://doi.org/10.35719/ADABIYAH.V5I2.1093>